

ANAGALLIS ARVENSIS LINN. (SCARLET PIMPERNEL)NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI HAMDA TUZILISHI

Nuraliyev Suhrobiddin Panji o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika institutining biologiya yo'nalishi

1-kurs talabasi

nuraliyev978@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sovuno't o'simligining yer ustki qismidan O'rta Osiyo xalqlari qadim zamonlardan beri xalq tabobatda dorivor vosita sifatida foydalanib kelishganligiga oid ma'lumotlar tahlil etilgan bo'lib, bunda mavzuga oid bir qator muhim manbalardan iqtiboslar keltirilgan.

U ilmiy tibbiyotda qo'llaniladi. BOIRON kampaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Anagallis arvensis 30° allergiyaga qarshi ishlatiladi.

Kalit so'zi: Dorivor sovuno't, Anagallis arvensis, dala Sovuno'ti, dorivor o'simliklar, Scarlet pimpernel, Anagallis arvensis Linn.

АНАГАЛЛИС ПОЛЕВОЙ ЛИНН. (АЛЫЙ ИМПЕРНЕЛЬ) ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ

Аннотация: В данной статье анализируются сведения об использовании народами Средней Азии надземной части мыльного растения в качестве лекарственного средства в народной медицине с древних времен, а также приводятся цитаты из ряда важных источников по данной теме.

Его используют в научной медицине. Разработанный в рамках кампании BOIRON, Anagallis arvensis 30° используется против аллергии.

Ключевые слова: Мыльня лекарственная, Anagallis arvensis, Мыльня полевая, лекарственные растения, Первоцвет багряный, Anagallis arvensis Linn.

ANAGALLIS ARVENSIS LINN. (SCARLET PIMPERNEL) MEDICINAL PROPERTIES AND STRUCTURE

Annotation: This article analyzes the information about the use of the above-ground part of the soap plant by the peoples of Central Asia as a medicinal tool in folk medicine since ancient times, and quotes from a number of important sources on the subject are given.

It is used in scientific medicine. Developed by the BOIRON campaign, Anagallis arvensis 30° is used against allergies.

Key word: Medicinal soapwort, *Anagallis arvensis*, Field soapwort, medicinal plants, Scarlet pimpernel, *Anagallis arvensis* Linn.

Kirish: Qadimgi zamonlardan beri xalq tabobatida dorivor vositalar sifatida ishlatilgan. Zamonaviy xalq tabobatida bu o'simlikning er ustki qismidan tayyorlangan damlamadan xansirash bilan o'tadigan kasalliklar, o'pka sili, ayollar kasalliklarida, jarohatlarni yuvish-chayish, siydik-tosh kasalliklari, sariq kasalligi, o't haydavchi, surgi sifatida, bu qaynatmalarda qutiragan hayvonlar tishlagan odamlarni davolashda foydalanilgan, quritilmaga o'simlik shirasini asal bilan aralashtirib ko'z gavharining xiralashishi (katarakta) davo qiladi.

Zamonaviy tabobatda sovuno't bir qancha Ovrupo mamlakatlarda dori preparati tayyorlanadigan xomashyo bo'lib xisoblanadi va nevirritlar, gepatitlar, qichima, termatitlar, asab kasalliklarida qo'laniladi.

Bu o'simlikdan tayyorlangan ekstraktlarning talvasaga qarshi, siydik haydaydigan, o'smalarga qarshi, tasir ko'rsatishi tajribalarda aniqlangan.

Bu o'simlikdan tayyorlangan galen preparatlar zamburug'larni o'ldiradigan, yani fungisid vosita tariqasida xam ishlatiladi.

U ilmiy tibbiyotda qo'llaniladi. BOIRON kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan *Anagallis arvensis* 30° allergiyaga qarshi ishlatiladi.

Kalit so'zi: Dorivor sovuno't, *Anagallis arvensis*, dala Sovuno'ti, dorivor o'simliklar, Scarlet pimpernel, *Anagallis arvensis* Linn.

Kimyoviy tarkibi: Bu o'simlikning er ustki qismida qand moddalari, soptoninlar, flovoidlar, shilimshiq, burish turuvchi moddalar va boshqalar bor.

Sovuno't (*Anagallis arvensis* L.) Navro'zguldoşlar oilasiga mansub bir yillik begona o't. Poyasi ko'p shoxlar chiqarib yoilib o'sadi bo'yi 10-25 sm. Barglari cho'zinchoq, tuxumsimon, bandsiz, qarama-qarshi joylashgan. Gullari mayda qizg'ish-jigarrang, uzun gul bandli. Mevasi serurug' ko'sakcha mevalari etilganda yoriladigan bir urug'li meva. Ildizi sershox o'q ildiz. May oyidan boshlab sentyabrgacha gulayveradi, mevalari birin-ketin etilib boradi.

Bir tupi 4 minggacha urug' beradi. Urug'dan nihollar kelgusi yili bahorda unadi. Begona o't tarizda bog' va ekinzorlar daryo bo'ylarida o'sadi. Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo, viloyatlarida tarqalgan.

Kurash choralari: Ang'iz erta yumshatiladi, er shudgor qilinadi. Don ekinlariga 2,4 D tipdagi gerbisitlar purkaladi.

Anagallis arvensis(scarlet pimpernel) Bug'day va qishki sabizavotlarda keng tarqalgan begona o't.(Alam va boshqalar. 2001). U butun dunyo bo'ylab yarm sharning barcha mo'tadil mintaqalarida joylashgan.

*Anagallis arvensis*ning keng tarqalgan navlari **Fors, Nepal, Xitoy, Mavrikiy, AQSh, va Chilida** o'sadi.

O'simliklar to'rtburchak poyali, tuxum shakildagi poyasiz barklari, o'simtasimon va juft bo'lib joylashgan, barglari doimo yuzlarini yorug'lika qaratadi.

Pimpernel Guli may oyidan boshlab avgust oyining oxirigacha gullaydi. Guli yakka, yolg'iz aksillar, qizil, ko'k va binafsha rangda ko'rinadi.

Kuz yaqinlashgani sari har bir gulning o'rtadagi mevas

Gullash davrida tik turadigan, lekin urug'lari pishganda orqaga egilgan ingichka poya. i shishib, pishib yetiladi. U kichik kopsula shakilda bo'lib, son-sanoqsiz mayda urug'larga to'la, o'simlikning juda ko'p va kopsulaga o'ralgan urug'lari jigarranga ega. Yovvoyi o'tlar har bir o'simlik minglab urug'larini beradi. Urug'lari odatda taxminan 10 yil davomida tupuroqda yashavchan bo'lib qoladi. Bu begona o't o'sishining dastlabki bosqichida Bug'day ekini bilan yakunlanadi. (Alam va boshqalar 2001).

1 - Rasm: Sovuno't (*Anagallis arvensis*) o'simligining navlari.

2 - Rasm: Sovuno't (*Anagallis arvensis*) o'simligini unib chiqishi.

Dorivor maqsadi: Scarlet pimperlning qadimiy obro'si hozirgi kungacha saqlanib qolgan, ayniqsa miya va epilepsiya kasalliklarini davolashda. Gullar epilepsiyada ham foydali deb topilgan. Bu samimiy sudorafik xususiyatiga ega va uning kuchli infuzioni istma shikoyatlarida ajoyib dori hisoblanadi. Zamonaviy ma'murlar, bu o'tni tomchilar uchun ishlatishda ehtiyot bo'lish kerak, deb hisoblashadi. Revmatik kasalliklar, jigar buyrak kasalliklari ushbu ishning maqsadi allelopatiyaning mung va bajra radikalining o'sishi va uzunligidagi har qanday mumkun bo'lgan rolni, bu begona o'tning ildizi kurtaklar ajralishdan foydalangan holda o'rganish va sinov ekinlarining unib chiqishi tezligi va tubdan uzayishini taqqoslash edi. Anagallis arvensis begona o'tlarning ildizi va kurtaklar suzuvchi suvlarni qo'llash. Sinov ekinlari mosh va marvarid tarq, begona o't esa Anagallis arvensis edi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi c harfi davlat ilmiy nashriyoti Toshkent. 485- bet.
2. I. To'xtasinov. Shifoman shifo Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot 1991; 37 - bet.
3. <https://www.boiron.ca/en/shop/tubes/anagallis-arvensis/>
4. B. A. Karimov, A. Shomahmudov Xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibda qo'laniladigan shifobaxsh o'simliklar. Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot matbaa birlashmasi. 207- bet.
5. Alam.S. M., S.A. Ala, R. Ansoriy va M.A Xon. 2001. Scarlet pimperl. Anagallis arvensis, Primulaceae begona o'tlar urug'ining Bug'day ko'chatlari o'sishga tasiri . Bolujiston. J. Agrik. Sci. 2: 45-47- bet.
6. Barns, J. Va A. R. Putnam. 1987. Javdar (Secala don L.) toman allelopatiyada benzoksazinoularning roli. J. Chem. E kol.13: 889-906- bet.